

ОИЛАДА СОҒЛОМ ТУРМУШ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Жамолдинова Одинахон Расуловна¹, Уразова Марина Батировна²

¹А.Навоий номидаги ўзбек тили ва адабиёти университети, педагогика фанлари доктори, профессор;

²Низомий номидаги Ўзбекистон миллий педагогика университети педагогика фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667041>

Аннотация. Мақолада оилада соғлом турмуш маданиятини шакллантириши жамиятни соғломлаштиришнинг муҳим омили эканлиги, инсонлар ўртасидаги муносабатлар, оилавий анъана ва урф-одатларнинг ўзаро муносабатларда, турмушда ўз ифодасини топиши масалалари ҳақида фикр юритилган. Соғлом турмуш маданияти шахснинг жамиятдаги ижтимоийлашуви натижаси эканлиги, жамиятнинг соғломлиги ҳар бир инсоннинг юқори даражада соғлом турмуш маданиятига эга бўлиши билан белгиланиши таъкидланади. Қадимги ва Ўрта аср мутафаккирлари таълимотида шахс соғлом турмуш маданиятини ривожлантиришига оид устувор ғоялар таҳлил қилинади.

Калим сўзлар: оила, шахс, жамият, ижтимоий ҳаёт, маънавий маданият, қадрият, маҳалла ва оила ҳамкорлиги

Аннотация. В статье рассматривается значение формирования культуры здорового образа жизни в семье как важного фактора улучшения здоровья общества, а также вопросы взаимоотношений между людьми, семейные традиции и обычаи, находящие свое выражение во взаимоотношениях и в жизни. Подчеркивается, что здоровый образ жизни является результатом социализации человека в обществе, а здоровье общества определяется высоким уровнем здорового образа жизни каждого человека. Анализируются приоритетные идеи формирования здорового образа жизни личности в учениях античных и средневековых мыслителей.

Ключевые слова: семья, личность, общество, общественная жизнь, духовная культура, ценности, соседское и семейное сотрудничество

Annotation. The article examines the importance of developing a healthy lifestyle culture in the family as an important factor in improving the health of society, as well as issues of relationships between people, family traditions and customs that are expressed in relationships and in life. It emphasizes that a healthy lifestyle is the result of an individual's socialization within society, and that the health of society is determined by the high level of healthy lifestyle of each individual. Priority ideas for developing a healthy lifestyle for an individual in the teachings of ancient and medieval thinkers are analyzed.

Key words: family, personality, society, public life, spiritual culture, values, neighborly and family cooperation.

Бугунги кунда шаҳар аҳолиси, айниқса мегаполислар аҳолиси учун соғлом турмуш маданиятини ривожлантиришнинг янги моделларини яратиш ва амалиётга татбиқ этиш;

фарзандларни турли тиббий ва ижтимоий таҳдидлар, зарарли иллатлар, таъсиридан ҳимоя қилиш; ижтимоий муаммолар бўлган эрта турмуш қуришни олдини олиш ва жинсий маданият; ёшларнинг тиббий-маънавий саводхонлигини ошириш; санитария ва гигиена қоидаларига тўлиқ риоя қилиш, жамиятда маънавий кадриятларни тиклаш; экологик таҳдидларнинг олдини олиш; ахборот технологияларига ҳаддан зиёд ружуъ қўйишнинг инсон саломатлигига зарари ва унинг оқибатларини аниқлаш борасидаги илмий тадқиқотлар долзарблигича қолмоқда.

Бугунги кунда соғлом турмуш маданияти тушунчасининг педагогик мазмуни инсон → шахс → соғлом билим ва малакаларни эгаллашга интилиш → соғлом бўлишга саъй-ҳаракат → саломатликни шахсий кадриятга айлантириш → саломатлик нуқтаи назаридан баркамолликка эришиш → шахсий саломатликнинг барқарорлиги ва таъмин этилганлигига эришиш → ўз саломатлигининг посбони бўла олиш → жамият, яъни оила, меҳнат ёки ўқиш даргоҳи, маҳаллада соғлом турмуш маданиятининг шаклланишига ҳаракат қилиш ва жамиятга ижобий таъсир ўтказа олиш → жамиятни соғломлаштириш каби тушунчаларнинг узвийлиги, улар давомийлиги ва устуворлигини талаб этади.

Соғлом турмуш маданияти истилоҳи аслида бир неча ўзаро алоқадор, аммо фалсафий, ижтимоий ва педагогик жиҳатдан маълум даражада мустақил тушунчаларнинг узвий алоқадорлигидан ташкил топади. Турмуш кишилар ҳаётининг кундалик амал қилиш жараёнидир. Кишилар ўртасидаги муносабатлар, турли анъана ва урф-одатлар, меҳнатга ҳамда жамиятга, яшаш қоидаларига муносабат турмушда ўз ифодасини топади. Жамиятнинг тарихий тараққиёти жараёнида турмуш тарзи, турмуш маданияти ривожланиб, ўзгариб боради.

Оила аъзолари ўртасидаги муносабатлар, турли анъана ва урф-одатлар, меҳнатга ҳамда жамиятга, яшаш қоидаларига муносабат турмушда ўз ифодасини топади. Шахс маданияти - инсоннинг табиат ва жамиятда гармоник ҳолда яшашини таъминловчи хусусиятлар (билим, сифат, урф-одат, ўз мақсадига эришиш қобилияти, кадриятлар) мажмуасидир. Инсонда ташқи ва ички маданият бўлади. Соғлом турмуш маданияти эса ана шу иккала маданиятнинг умумлашмасидир.

Маданият – кишиларнинг табиатни, борлиқни ўзлаштириш ва ўзгартириш жараёнида яратган моддий, маънавий бойликлар ҳамда бу бойликларни қайта тиклаш ва бунёд этиш йўллари ва услублари мажмуи. Маданият моддий ва маънавий, ишлаб чиқариш, ижтимоий ва ўзаро муносабатлар, сиёсат, оила, ахлоқ, ҳуқуқ, тенглик, тарбия, ижод, илм-фан, хизмат кўрсатиш, турмуш тарзи каби билан боғлиқ кенг қамровли тушунчадир.

Маданият инсон фаолиятининг ҳам маҳсули, ҳам сифат кўрсаткичидир. Маданиятнинг ижодкори, энг аввало, халқдир. Файласуф олимлар маданиятни энг муҳим долзарб соҳа сифатида эътироф этиб, ишлаб чиқариш маданияти, бошқариш маданияти, режалаштириш маданияти, турмуш маданияти, хизмат кўрсатиш маданияти, муомала маданияти, экология маданияти, бола тарбияси маданияти каби билан санаб ўтади [3].

Соғлом турмуш маданияти маънавий маданиятнинг таркибий қисми бўлиб, у жамиятнинг барча соҳаларини соғлом барқарорликка олиб келади.

Соғлом турмуш маданиятини ривожлантириш жараёни мураккаб ва узоқ давом этадиган жараён бўлиб, инсонни баркамолликка етаклайди. Соғлом турмуш маданияти кишилар ўртасидаги ўзаро ҳурмат, ҳамкорлик, меҳр-муҳаббат, инсонпарварлик, тинч-тотувлик каби хислатларда, шу билан бир қаторда, инсоннинг ўз саломатлиги ва жамият

саломатлигига нисбатан масъуллик билан муносабатда бўлиши, ўз саломатлигининг посбони сифатида фаолият олиб боришида кўринади.

Халқнинг турмуш тарзига нафақат ижтимоий жараёнлар, миллий қадриятлар, балки шу билан бирга, табиат омиллари ҳам кучли таъсир қилади. Ҳар бир халқ ўзи яшайдиган жойнинг об-ҳавоси, суви, иқлими, тупроғи ва табиий шароити билан мослашиб, шу муҳит билан омухта ҳолда яшаш тарзини кечиради. Халқ қанчалик миришкор, билимдон, сабр-тоқатли бўлса, унинг туриш-турмуши, емак-ичмаги, кийим-кечаги, боринги, моддий ҳаёти маданийлашиб боради, умрининг мазмун-маъносини, яшашдан мақсадини, энг муҳими, ўзлигини яхши таний боради, юксак инсонийлик фазилатларини намоён этади, бундай халқ фақат меҳнат туфайли эришган маънавий фазилатлари туфайли дунёга танилади.

Жамият ривожининг замонавий босқичида инсон саломатлигини юқори даражада сақлаб туриш, инсонни ногиронликка ёки ҳалокатга олиб келувчи кўпгина касалликларнинг олдини олиш имконини берувчи соғлом турмуш тарзининг асосий компонентларини педагог Д.Шарипова қуйидагича тасниф этади:

1. Организмнинг ҳаракатга бўлган суткалик эҳтиёжини таъминловчи ҳаракат фаоллиги;

2. Чиниқиш – организмнинг касалликларга ва ташқи муҳитнинг турли хил нохуш таассуротларига қаршилик кўрсатиш қобилиятини оширишга ҳар томонлама ёрдам берувчи жисмоний тарбия ва спорт машғулоти билан шуғулланиш;

3. Ўз вақтида қувватли ва сервитамин, сифатли овқатлар билан тўғри ва рационал овқатланиш;

4. Шахсий биологик ритмни ҳисобга олган ҳолда кун тартибининг асосий қонуниятларига, ақлий ва жисмоний меҳнат гигиенасига риоя қилиш;

5. Умумий ва шахсий гигиенага риоя қилиш;

6. Тўғри экологик ҳолатни ташкил қилиш;

7. Ўзининг руҳий ҳолатини бошқара олиш малакаларини ривожлантириш ва неврозларнинг олдини олишга қаратилган психогигиена;

8. Жинсий тарбияни йўлга қўйиш, жинсий йул билан юқадиган касалликларнинг олдини олиш;

9. Чекиш, спиртли ичимликлар ва гиёҳванд моддаларни истеъмол қилишдан ўзини тийиш;

10. Маиший соҳада, кўчада, мактабда хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш, жароҳатланиш ва захарланишнинг олдини олиш [9].

Соғлом турмуш маданияти маънавий маданиятнинг таркибий қисми бўлиб, у жамиятнинг барча соҳаларини соғлом барқарорликка олиб келади. Соғлом турмуш маданиятини ривожлантириш жараёни мураккаб ва узоқ давом этадиган жараён бўлиб, инсонни баркамоллика етаклайди. Соғлом турмуш маданияти кишилар ўртасидаги ўзаро ҳурмат, ҳамкорлик, меҳр-муҳаббат, инсонпарварлик, тинч-тотувлик каби хислатларда кўринади.

Соғлом турмуш маданияти – қадриятларни эъзозлаш, инсонларга, болаларга ғамхўрлик кўрсатиш, халқ тили, яратилган моддий бойликлар ва миллий урф-одатлар, анъаналарни асраш маданияти демакдир. Соғлом турмуш маданияти инсон маънавий дунёсининг таркибий қисмидир. Жамиятимиз, халқимиз ҳаётида соғлом турмуш маданияти муҳим аҳамият касб этади. Шу боис, бугунги кунда ёшларимиз онги ва

қалбида соғлом турмуш тарзини ривожлантириш учун олиб борилаётган ғоявий-тарбиявий ишларнинг самарадорлиги ортиб бормоқда.

Ҳар бир миллат ўз маиший турмуш тарзига эга. Ҳар бир халқнинг ўз миллий турмушини ташкил этишга унинг миллий менталитети, маданият даражаси, турмуш шароити ва тарихий даври таъсир кўрсатади. Улар ўша миллатнинг соғлом турмуш маданиятига эга ёки эга эмаслигини белгилаб беради. Шунингдек, ҳар бир халқнинг соғлом турмуш маданиятини белгиловчи тили, ахлоқий фазилатлари, болаларга ғамхўрлик кўрсатиши, кексаларни қадрлаши, юриш-туриши, кийиниши, овқатланиши, ўзаро муомаласидаги маданияти каби маданиятлилик даражаси мезонлари мавжуд.

Соғлом турмуш маданияти – соғломлик қадриятларни эъзозлаш, кишиларга, болаларга ғамхўрлик кўрсатиш, ижтимоий фаол бўлиш, халқ тили, бутун миллий ва умумбашарий моддий бойликлар, миллий урф-одатлар, анъаналар, уларнинг барчасини асраш маданияти демакдир. Соғлом турмуш маданияти – инсон маънавий дунёсининг таркибий қисмидир.

Соғлом турмуш маданиятининг таркибий қисмлари ўзаро бир-бири билан узвийликда ва узлуксизликда амал қилади.

1-расм. Соғлом турмуш маданиятининг таркибий қисмлари

Оилада соғлом турмуш маданиятини шакллантириш узлуксизликни талаб этадиган жараён. Оила аъзоларининг соғлом турмуш маданиятини шакллантиришда Шарқ ва Ғарб халқларининг буюк тарихий тажрибаси, халқ педагогикаси манбаларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Одамларнинг турмуш тарзи уларнинг ўзаро муносабатларига боғлиқ бўлиши ҳақидаги ёзма манба – «Авесто»нинг асосий таълимоти яқка худоликни тарғиб қилиб, одамларни инсоф ва диёнатга, ўзаро меҳр-мурувватга, меҳр-оқибатга, тотувликка чорлайди. Зардуштийлик ахлоқининг асосий училиги бу – «эзгу ўй», «эзгу сўз», «эзгу амал»га риоя қилмоқлик бўлса, ислом динида инсоният ҳақиқий бахт-саодатга эришиш учун тўрт нарсага: имон, эзгу амал, ҳақ йўл ва шу йўлда чекиладиган машаққатларга сабр-тоқат қилишга даъват қилинади. Бу эътиқод замирида яхши хулқ, эзгу мақсад, фойдали ҳаракат ва жамият тараққиётига йўналтирилган меҳнат ғояси ётадики, буни бугунги кунда башариятнинг барча замонларидаги энг олий нияти, дейиш мумкин. Шунингдек, Зардушт замонида ҳавони, сувни, ерни ифлослантириш, шароб тайёрлаш ва шаробхўрлик қилиш қатъиян ман қилинган ва барча соғлом ҳаёт кечиришга даъват этилган [5].

Соғлом турмуш тарзининг тарихий илдиэлари баён этилган муҳим манба ислом таълимотидир. Ислон дини шахс СТМни ривожлантиришда алоҳида ўринда туради. Ислон дини барча даврларда инсонларни тўғрилиқка, ҳалолликка, ростгўйликка ва эзгу ишлар қилишга чорлаб, ёмонлик, ёвузлик, ёлғончилик ва бошқа гуноҳ ишлардан қайтарган. Тўғрилиқ инсонни яхшилиқка, яхшилиқ эса, охир оқибат жаннатга олиб бориши таъкидланган. Қуръони Карим оятларида эзгу амаллардан бўлган тўғрилиқ, ҳақгўйлик ва яхши амалларни қилишга буюрилган. Ислон таълимоти орқали СТМни тарбиялашда инсонларни муайян фазилатларга таяниш, яхши-ёмон сифатлар, уларнинг намоён бўлиши ҳақида билим берилади. Қуръони Каримда ота-она, фарзанд бурчи, ватанпарварлик ҳақидаги сураларнинг педагогик аҳамияти чексиздир. Бу таълимот асосчиси пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в) «Фақат инсон зотига яхшилиқ қил, ўзинга раво кўрмаган нарсаларни бошқаларга раво кўрма, билиб-билмай ўзгаларнинг ҳаётига зомин бўлма, хушхулқ, одобли бўл, Оллоҳ ҳалол қилган ризқ билан ризқлан, зарарли одатлардан, айниқса, шароб истеъмол қилишдан сақлан», - деган ғояни тарғиб қилган. Шунингдек, ислом таълимотида номоз, рўза каби мусулмончилик фарзларининг сихат-саломатликка ижобий профилактик таъсири мукамал ёритилган.

Диний тасаввурлар, қадриятлар, урф-одат, анъаналар, расм-русумлар халқимиз ҳаётига сингиб кетган бўлиб, комил инсонларни тарбиялашда, улар онгида инсоф, диёнат, меҳр-оқибат, эзгулик, одамийлик, инсонпарварлик каби тушунчаларини шакллантиришда, ёшларни СТМ руҳида тарбиялашда алоҳида аҳамиятга эга. Чунки дин ва диний қадриятлар қадим-қадимдан инсонларни ҳалол ва пок яшашга, соғлом ҳаёт кечиришга ундайди. «Биз ислом динини, у биз учун ҳам иймон, ҳам ахлоқ, ҳам диёнат, ҳам маърифат эканлигини доимо юксак қадраймиз. Динга ҳурмат ва эътиқод биз учун ўлмас қадриятдир».

Диний қадрият, урф-одат ва анъаналарнинг ўзига хос хусусиятлари, шахснинг маънавий камолотида тутган ўрни, тарбиявий аҳамияти хусусида кўплаб олимлар ўз муносабатларини билдирганлар. Жумладан, диний-ахлоқий қадриятлар ихлосмандлик – шахс маънавий камолотининг муҳим омили бўлиб: “Динга, ахлоқий қадриятларга ихлосмандлик бу – зарурият ёки мажбурият эмас, балки ҳар бир кишининг оламини, ундаги воқеа ҳамда ходисаларни онгли идрок этишга, унинг диний – ахлоқий асосларини руҳиятига сингдиришга ундовчи таббий эҳтиёждир”[7], - деб таъкидлайди.

Ҳадисларда эса ўзгаларга яхшилиқ қилиш, ҳамжихат бўлиб яшаш, касб-ҳунарга эга бўлиш, оиладаги ўзаро соғлом муносабатлар, ростгўйлик, кийиниш, овқатланиш маданияти соғлом турмуш маданиятига эга бўлган ҳар бир шахснинг энг

юксак инсоний сифатлардан бири сифатида қаралади. Зеро, бугунги кунда жамиятимизда инсонлар ўртасида бир–бирига яхшилик қилиш, меҳр–оқибатли бўлишлари уларнинг турмуш тарзига ижобий таъсир қилади. Ҳадисларда инсон ҳамиша фақат ўзи учун эмас, балки оиласи, яқин қариндошлари, кўни-қўшнилари, дўст ёрлари ва бегоналарга ҳам яхшилик қилишга (“Яхшиликни кичкинасини ҳам кичик демай қилавер. Агарчи челагингдаги сувни сув олмоқчи бўлган кишининг челагига қуйиб бериш билан ёки биродарингга очик чеҳра билан юзланишинг билан бўлса ҳам яхшилик қил”, “Қўшнингга яхшилик қил, мўмин бўласан”) чақирилади.

Ҳадислар фарзандларни ўз хатти–ҳаракатларини тўғри таҳлил қилишлари ва тўғри баҳолай олишлари, ҳар бир нотўғри қилган ишларидан афсусланиши ва келгусида хатоларга йўл қўймасликка ундайди: “Агар бир ёмонлик қилсанг орқасидан уни ўчирадиган бир яхшилик қил”, “Агар яхшилигинг сени хурсанд қилиб, ёмонлигинг хафа қилса, демак сен мўмин экансан”, “Ота–онанинг вафотидан кейин уларнинг дўстларига яхшилик қилиш ота–онага яхшилик қилишнинг афзалидан ҳисобланади”, “Агар сизларга яхшилик керак бўлиб қолса, уни очик чеҳра одамлардан кутинглар”.

Диний манбаларда ўзгаларга яхшилик қилишнинг савоблари ҳақида ёзилиб, яхшилик қилиш учун фақат кимларгадир нимадир бериб моддий ёрдам кўрсатиш эмас, балки яхши муомалада бўлиш, оғир кунда суняч бўлиш, тушуниш, ўзаро дилкашлик ҳам ўзгаларга яхшилик қилишнинг шакллари эканлиги таъкидланади. Яхшиликка оид ҳадислар орқали ёшларда қуйидаги сифатлар таркиб топтиради: ўздан ортганини ўзгаларга раво кўриш, етимларга ёрдам кўрсатиш, қўшниларга оқибатли бўлиш, очик чеҳрали бўлиш, ота–онанинг дўстларига яхшилик қилиш, яхшиликнинг ва ёмонликнинг оқибатларини англаш кабилар.

Ҳадислар инсонларни ҳамжиҳатликка, оилада, жамоада соғлом муҳитни яратишга чақиради. Ҳамжиҳат бўлиб яшаш, ишлашни ўзига раво кўрмаган ёмонликларни ўзгаларга ҳам соғинмаслик, ўзи учун маъқул бўлганларни ўзгаларга ҳам маъқул кўриш каби улуғ инсоний сифатлар узвийлик ва узлуксизлик асосида ёшлар онгига сингдириб борилади.

Соғлом турмуш маданиятининг асослари юқорида баён этилган фикрларга таянган ҳолда, назарий жиҳатдан қуйидагилардан иборат бўлиши мумкин:

- инсон ахлоқнинг асосий учлигига: «эзгу ўй», «эзгу сўз», «эзгу амал»га ҳамма вақт амал қилмоқлиги керак; доимо жисмонан ва руҳан пок юриш; ўзига раво кўрмаган нарсаларни ўзгаларга ҳам раво кўрмаслик, билиб-билмай бировга зиён етказмаслик; атроф-муҳит тозаллигига риоя этиш; оила ва никоҳ одобномасига риоя қилиш; зарарли одатлардан (чекиш, спиртли ичимликлар ичиш, гиёҳвандлик ва бошқалар) сақланиш; фарзандлар тарбияси билан мунтазам шуғулланиш; ота-онанинг дуосини олиш; инсон зотига меҳр-оқибатли, меҳр- шафқатли, меҳр-мурувватли бўлиб, ўзаро аҳил ва тинч-тотув яшаш; овқатланиш тартиби ва маданиятига амал қилиш; шахсий ва оммавий гигиена қоидаларини билиш ва унга риоя қилиш; илм-хунар ўрганиб, шу яшаб турган заминда мавжуд жамиятга фойда келтириш.

Соғлом турмуш маданиятини оилада болалик чоғидан бошлаб ривожлантириш зарурлиги; инсон соғлом турмуш кечириши учун, аввало, унинг қалбини соғломлаштириш зарурлиги, яъни қалб ва жисм саломатлигининг уйғунлигига эришиш; жисмоний кучни мустаҳкамлаш ва ривожлантириш саломатликнинг асоси эканлиги; одамларнинг соғлом турмуш кечириши уларнинг муносабатларига боғлиқ эканлиги; инсонда маънавий-ахлоқий фазилатларни таркиб топтириш орқали уларда соғлом турмуш

маданиятини ривожлантириш мумкинлиги; биологик ва ижтимоий эҳтиёжларни кондириш соғлом турмуш кечиришнинг асосий негизи эканлиги; атроф-муҳит мусаффолигини сақлаш СТМни шакллантириш негизи эканлиги; турли зарарли одатларнинг инсон саломатлигига таъсири ва унинг олдини олиш масалалари; халқ таъбири орқали жисмоний саломатликни сақлаш; жисмоний тарбия ва саломатлик ғояси; рўзгоршунослик – саломатлик асоси эканлиги; бўш вақтни самарали ташкил этиш ва бошқалар. Бу эса оилада таълим-тарбиявий ишларни доимий, изчил равишда олиб боришни тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон-2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.09.2023 й., 06.23.158.0694-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 28 февралдаги 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-27-сон Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 02.03.2023 й., 06/23/27/0121-сон.
3. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. - 320 б.
4. Махмудова М. Халқ педагогикаси мазмуни асосида талаба-ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш тизими: Пед. фан. д-ри. ... дис. – Тошкент: ЎзПФТИ, 2007. – 282 б.
5. Мусурмонова О. Оила маънавияти - миллий ғурур. - Тошкент: Ўқитувчи, 1999. – 200 б.
6. Мусурмонова О. Амир Темур – оила ва соғлом авлод тарбияси ҳақида// Личностно-ориентированный подход к современному обучению и воспитанию (второй выпуск). - Ташкент, 2008. – Б.14-18.
7. Носиров Ў. Сизнинг ёдномангиз. – Тошкент: Тафаккур, 2009. - 205б.
8. Очилова Б. Ихлосмандликда мерос ва ворисийлик уйғунлиги. –Тошкент: Тошкент ислом университети, 2006. – 117 б.
9. Шарипова Д. Формирование здорового образа жизни, как важный фактор социализации воспитанников пенитенциарных учреждений// Республиканский центр социальной адаптации детей. - Ташкент: Патент-Пресс, 2007. - 78 с.